

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА КВЕСТОВ В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ

Курбанова Шоира Исмаиловна

Доцент кафедры русского языка и методики его преподавания Ташкентского
государственного педагогического университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15373334>

***Аннотация.** В данной статье речь идет об использовании метода квестов в обучении русскому языку как иностранному в высших образовательных учреждениях.*

Применение метода квестов на занятиях по русскому языку может включать: анализ текстов, ситуаций, работа с реальными коммуникативными ситуациями, развитие критического мышления и решения проблем, интерактивные методы и групповые обсуждения. При этом важным является вовлечение студентов работе в командах, самостоятельному поиску решения проблемы.

***Ключевые слова:** метод, квест, технология, мышление, самостоятельный поиск, самостоятельная работа*

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada oliy ta'lim muassasalarida chet til sifatida rus tilini o'qitishda kvest metodidan foydalanish haqida gap yuritiladi.*

Rus tili bo'yicha mashg'ulotlarda kvest metodini qo'llash quyidagilarni o'z ichiga oladi: matn, vaziyatlar tahlili, real kommunikativ vaziyatlar bilan ishlash, tanqidiy fikrlashni rivojlantirish va muammolarni hal etish, interfaol metodlar va guruh muhokamalari. Bunda talabalarni jamoa bilan ishlash, muammo yechimini mustaqil topishga jalb qilish muhim hisoblanadi.

***Kalit so'zlar:** metod, kvest, texnologiya, fikrlash, mustaqil izlash, mustaqil ishlash.*

***Annotation.** This article discusses the use of the quest method in teaching Russian as a foreign language in higher education institutions.*

The application of the quest method in training on the Russian language includes: text, analysis of situations, work with Real communicative situations, the development of critical thinking and problem solving, interactive methods and group discussions. In this, it is important to involve students in working with the team, finding an independent solution to the problem.

***Keywords:** method, quest, technology, thinking, independent tracking, independent work.*

Интеграция нашего государства в международное сообщество, развитие науки и техники требуют, чтобы молодое поколение для конкурентоспособного функционирования в поликультурном мире хорошо владело несколькими языками. Знание русского языка является одной из составляющих профессиональной компетенции специалистов любого профиля.

На современном этапе развития образования возникла необходимость обновления методов, средств и форм организации обучения. И это связано с разработкой и внедрением в учебный процесс современных педагогических технологий обучения. Следует отметить, что основной целью педагогических технологий является организация взаимосвязанной деятельности учителя и учащихся, которая направлена на обеспечение планируемых результатов. При этом деятельность учителя и осуществляемая под его руководством деятельность учащихся организуется так, что все действия представлены в

определенной последовательности (через алгоритмы деятельности), а их выполнение предполагает достижение ожидаемых результатов, которые можно заранее проектировать. Рассматриваемый нами метод квестов способствует именно реализации заданных целей, где прослеживается оптимально организованное взаимодействие учителя и учащихся.

Широкое распространение получают методики, внедряющие в образовательный процесс новые технологии. Среди современных инновационных методов в преподавании РКИ одним из наиболее продуктивных, по нашему мнению, является квест.

Квест – это своего рода игра, подразумевающая выполнение обучающимися определенного задания. Как и любая образовательная методика РКИ она направлена не только на приобретение знаний, но и на практическое их использование. Главным является отсутствие ограничения, т.е. игроки могут пользоваться книгами, пособиями, ресурсами интернета, переводчиком.

Образовательный квест – это современная интерактивная технология обучения, которая включает в себя набор заданий, охватывающих какую-либо тему (проблему), способную заинтересовать участников, нацеленных на получение и запоминание информации, приобретение опыта работы в команде и формирование базовых компетенций» (5). В приведённых и других аналогичных определениях понятия «квест», встречающихся в научных публикациях, одним из ключевых слов является слово поиск, что, с одной стороны, объясняется переводом на русский язык английского слова quest, а с другой – отражает сущность этого вида занятия. При прохождении квеста обучающиеся должны самостоятельно искать информацию либо пути решения поставленной задачи. И в этом ценность квеста, так как известно, что информация, добытая самими обучающимися, а не полученная в готовом виде, лучше и прочнее запоминается. Также нужно отметить, что технология квеста в преподавании русского языка как иностранного основывается на эмоциональной памяти обучающихся. Яркие впечатления, связанные с событием, которое принесло большое количество эмоций, будут способствовать запоминанию слов.

Данная технология формирует навыки самообразования, благодаря решению практических задач, развивает устную речь. Квест как современная методика обучения ориентирована не только на получение знаний, но и на способы их усвоения, на особенности мышления и на развитие коммуникативных навыков обучающихся.

Организация занятий посредством метода квестов подразумевает использование различных моделей технологий.

Модель игровых технологий. Игра может рассматриваться с разных позиций:

- как прием обучения, направленный на моделирование реальной действительности.
- как прием обучения, направленный на мотивацию учебной деятельности.
- как форма активного обучения (нестандартный урок).
- как форма организации учебной деятельности (один из видов коллективной работы).
- как новая технология обучения.

Существует множество видов классификации игр в зависимости от того, какие основания положены в ее основу. По месту проведения игры могут быть урочными и внеурочными. По дидактической цели - игры на изучение нового материала, проверку знаний и умений, закрепление и обобщение. По форме организации учебной деятельности - индивидуальные и коллективные.

Деловые игры. Деловые игры, которые сегодня называются интерактивными методами работы в малых группах, использовались на уроках литературы уже давно. Сегодня они называются так: метод «Пчелиный рой», метод «Ручка на середине стола», метод «Мозаика». Более тщательная подготовка нужна для использования метода «Мозгового штурма» и метод «Синектика».

«**Пчелиный рой**» предназначен для обсуждения проблемы всей группой или двумя малыми группами. Задания могут быть разными или одно задание дается на всю группу. Группы обсуждают проблемы и докладывают о своем решении. Лучший вариант решения выбирается учащимися и учителем.

Например, в заключение урока по теме «Чиновники города №» используется гоголевский текст «Развязка «Ревизора», который он написал в 1846 году. Он представляет собой одно явление, действующими лицами которого являются актеры, играющие комедию «Ревизор» на сцене. Учащиеся получают ДРМ (дидактический раздаточный материал). Во время чтения текста учащимся предлагается коллективно выделить ключевые фразы гоголевского текста, которые затем обсуждаются в классе, можно использовать и технологию инсерт.

Метод «**Мозаика**». Данный метод можно использовать при изучении текстов, так как особенности текста (небольшой объем, один или несколько героев, одна сюжетная линия) позволяют проводить такой вид работы. Текст следует разделить на 10-15, логически завершенных частей, подготовить в виде карточек для учащихся, не указывая их последовательность. С одной карточкой могут работать 2 или 4 ученика. Вероятно, ученики сразу догадаются, у кого начало текста, у кого конец. С помощью беседы, прочитываются все карточки вслух и в нужной последовательности. Учащиеся по очереди читают текст, раскрывая его сюжет. Такой вид работы развивает логическое мышление и формирует навыки чтения, ведется композиционный анализ текста.

Характерные особенности игровых технологий.

Активность — основной принцип игровой деятельности, выражающий активное проявление интеллектуальных и душевных сил учащихся, начиная с подготовки к игре, в самом ее процессе, а также в ходе обсуждения полученных результатов.

Открытость и доступность заключается в том, что любая игра должна быть проста и понятна.

Групповой характер игровой деятельности: между участниками существует зависимость в освоении нового материала, эта цель может быть достигнута только совместными усилиями.

Занимательность и эмоциональность.

Целеустремленность участника игры, совпадение его личных целей с целями группы.

- Ход игры может включать в себя процессы планирования, организации и разрешения проблемных ситуаций.

- Индивидуальность: в процессе игры развиваются личностные качества учащихся.

Символический характер игры позволяет участникам раскрыть свои способности.

Таким образом, использование метода квестов в обучении русскому языку как иностранному формирует навыки и умения по самостоятельному, логическому, критическому мышлению, создает необходимые условия для креативных действий, что

немаловажно на современном этапе преподавания русского языка с нерусским языком обучения.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Анисимова Е.В., Волкова Е.А., Ковалёва А.Ю. Образовательный квест как современная технология обучения иностранцев русскому языку // Азимут научных исследований: педагогика и психология. 2021. Т. 10. № 3 (36).
2. Антипова И.А., Сидорова О.Ю. Применение образовательного квеста как формы контроля на занятиях по русскому языку как иностранному // Педагогика. Вопросы теории и практики. 2022. Т. 7. Вып. 1. 1054 Теория и методика обучения и воспитания.
3. Ваулина А.В., Николенко Е.Ю. Методические особенности использования технологии веб-квест при обучении РКИ на разных уровнях // Stephanos. 2017. № 5 (25).
4. Власова Н.А. Образовательный квест как форма организации занятия при обучении русскому языку.